

ГИПЕРБОЛА, СРАВНЕНИЕ И ПЕРИФРАЗ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ПОЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Тожиёв Шохруджон Бозорбоевич

Магистрант направления «Лингвистика: русский язык»

Бухарский государственный университет

Аннотация. В статье рассматриваются основные тропы — гипербола, сравнение и перифраз — как ключевые средства поэтической репрезентации в лирике М.Ю. Лермонтова. Особое внимание уделяется лексико-грамматическим механизмам гиперболизации, в частности, роли местоименных форм, а также синтаксическим конструкциям, усиливающим образность речи. Анализируются функции сравнения как приёма художественной конкретизации и структурной организации образа. Освещается выразительный потенциал перифразы в контексте поэтического нарратива.

Ключевые слова: Лермонтов, гипербола, сравнение, перифраз, местоименные формы, поэтическая речь, выразительные средства, стилистический анализ.

Каждое конкретное исследование стилистического приема способствует описанию системы художественной речи в целом и индивидуального стиля автора. Непременным условием правильного понимания стилистического приема является его анализ лингвистической природы.

Как показал анализ материала, средствами выражения гиперболы в поэтических произведениях М.Ю. Лермонтова являются разнообразные языковые средства: 1) лексико-грамматические, 2) фразеологические, 3) морфологические, 4) синтаксические.

Исследование показало, что, местоименные средства гиперболизации в поэтических произведениях М.Ю. Лермонтова составляют наиболее многочисленную группу. В их составе: 1) определительные местоименные прилагательные *весь, всякий, каждый, целый*; 2) местоименное прилагательное *один*; 3) отрицательные местоимения *никто, ничто, ничего, ничей*; 4) местоименные наречия *всегда, никогда, везде, повсюду, всюду, нигде, никак* и примыкающие к ним наречия *вечно, вовек(и), навек(и)*.

Рассмотрим определительное местоименное прилагательное *весь*. Употребление его является гиперболическим, если данное прилагательное указывает, что процессу подвергается весь предмет или явление полностью, тогда как в действительности это касается только его части. Местоименное

прилагательное *весь* является выразителем предельной меры признака. Как средство гиперболизации полисемант *весь* в поэтических произведениях М.Ю.Лермонтова насчитывает 129 употреблений, из них 81 в значении существительного.

А) Преобладание субстантивов, образованных от определительного местоименного прилагательного *весь*, вероятно, объясняется тем, что они, сохраняя свое значение, выступают носителями содержания и «вытесненного» слова, усиливают образный потенциал гиперболы, т.к. подчеркивают обобщенность характеристики. Субстантивы представлены в поэтических произведениях М.Ю.Лермонтова формой среднего рода единственного числа – *всё*: *Всё изменило мне, везде отравы...*

В поэтических произведениях М.Ю.Лермонтова субстантивы от местоимения *весь* в форме множественного числа насчитывают 10 употреблений:

Старик преступный, безрассудный,
Я всем далек, я всем чужой.

Б) в значении прилагательного местоимение *весь* в поэтических произведениях М.Ю.Лермонтова в форме единственного числа наиболее часто определяет такие слова как *мир*, *свет*, *земля*, *вселенная* в значении «*всё существующее на земном шаре*»:

Ах! Много лет, как взгляд другой
В уме моем запечатлелся! ...
Я для него забыл *весь мир*...

Как показали наблюдения, следующей по числу употреблений (71 единица) для выражения гиперболического значения в поэтических произведениях М.Ю.Лермонтова является группа местоименных наречий, содержащих в своем значении указание на предельную степень протяженности действия, состояния, процесса во времени и пространстве. Для них верны все те положения, которые были высказаны выше относительно местоименных прилагательных. Рассмотрим подробно каждую группу.

Темпоральные местоименные наречия *всегда*, *навсегда*, *никогда* и примыкающие к ним по значению наречия *вечно*, *навек*, *вовек* составляют наибольшее количество употреблений (40 единиц). Из них наиболее часто используются наречия с корнем *век-* (21 употребление) для выражения значения «*бесконечно, постоянно*». В качестве доминанты в этом ряду выступает наречие *вечно* (10 употреблений). Среди них преобладают наречия, служащие показателями временных отношений, связанных с действием (в широком смысле); в составе глаголов, определяемых данными наречиями, превалируют

глаголы области, отражающей «явления человеческой психики»: забыть, обмануть, плакать, знать, мучиться. Например:

Тех длинных, тех жестоких лет
Страдалец вечно не забудет! ...

Наречие вечно в поэтических произведениях М.Ю.Лермонтова определяет (в широком смысле) и краткие прилагательные в функции сказуемых, сочетающие в себе значение признака и утверждение постоянства этого признака, что усиливает гиперболу:

Смеется редко, чаще вновь
Клянет он мир, где вечно сир...

Другую группу наречий с корнем век- составляют такие слова: навек(и), вовеки. Наречия навек, вовек в качестве гиперболических средств обладают большой экспрессией, так как образованы от застывших предложно-падежных форм и сохраняют в своей семантике прямое значение существительного «век» («промежуток времени в сто лет»):

Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою.

Еще более экспрессивны наречия навеки, вовеки, образованные от существительного «век» в форме множественного числа:

И в темной, темной келье гроба
Оно вовеки не уснет.

Отметим случай употребления наречи, образованного от существительного «век» в форме творительного падежа множественного числа:

Я не страшился бы суда,
Когда б уверен был веками...

Группа локативных местоименных наречий в гиперболическом значении всеобщности охвата представлена в поэтических произведениях М.Ю.Лермонтова наречиями везде, всюду, повсюду, нигде (26 единиц): «и страшных тайн везде печальный ряд», «везде обман, безумство иль страданье».

Местоименные темпоральные наречия всегда, навсегда в гиперболическом значении всеобщности охвата времени в поэтических произведениях М.Ю.Лермонтова насчитывают 19 употреблений: «Где человек всегда гоним и сир...». Представляют интерес случаи использования темпоральных и локативных наречий в однородном ряду для усиления гиперболического эффекта вследствие дублирования семы «всеобщности».

В поэтической речи гипербола часто переплетается с другими художественными средствами (метафорой, олицетворением, сравнением и др.). Например, у А.С.Пушкина:

Да! Если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за всё, что здесь хранится,
Из недр выступили вдруг,

То был бы вновь потоп – я захлебнулся б («Скупой рыцарь»)

Одним из самых распространённых приёмов выразительности является сравнение – троп, образное словесное выражение, в котором изображаемое явление уподобляется другому по какому-либо общему для них признаку с целью выявить в объекте сравнения новые важные свойства. Иными словами – это сопоставление (параллелизм) или противопоставление (отрицательный параллелизм) двух предметов по одному или нескольким признакам: «Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи – Мороз-воевода дозором обходит владенья свои» (Н. Некрасов).

Сравнение придаёт описанию особую наглядность, изобразительность. Этот троп в отличие от остальных всегда двучленен – в нём называются оба сопоставляемых или противопоставляемых предмета. В сравнении выделяют три необходимо существующих элемента – предмет сравнения, образ сравнения и признак сходства. Например, в строке М.Ю. Лермонтова «Белей, чем горы снеговые, идут на запад облака...» предмет сравнения – облака, образ сравнения – горы снеговые, признак сходства – белизна облаков.

Сравнение может выполнять изобразительную: «И кудри их белы, как утренний снег над славной главою кургана» (А.С. Пушкин); выразительную («Прекрасна, как ангел небесный» (М.Ю. Лермонтов) функции или совмещать их обе. Сравнение может быть выражено:

1. Сравнительным оборотом с союзами «как», «словно», «будто», «как будто», «точно», «тем...чем»: «Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело как смутное похмелье» или «Но, как вино – печаль минувших дней в моей душе, чем старше, тем сильнее» (А. Пушкин). А вот ещё пример: «Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял» (М.Ю. Лермонтов).

2. Сравнительными оборотами без союза: «У меня ль молодца кудри – чесаный лён» (Н. Некрасов); «Заутра казнь, привычный пир народу» (А.С. Пушкин).

3. Существительным в форме творительного падежа: «Я не парю – сижу орлом» (А.С. Пушкин).

Сравнение оформляется и как отдельное предложение, начинающееся, словом так и по смыслу связанное с предыдущими. Такие сравнения часто замыкают развернутые художественные описания, как, например, в «Бахчисарайском фонтане» А.С. Пушкина: «Журчит во мраморе вода и каплет

хладными слезами, не умолкая никогда. Так плачет мать во дни печали о сыне, павшем на войне».

Многие считают, что сравнение – доступный, лёгкий, но не самый глубокий способ описания. Когда трудно что-то описать, легче сравнить и тем самым показать достоинства и недостатки описываемого объекта или подчеркнуть определённые черты. Не берусь спорить, в силу своей некомпетентности, но, несомненно, то, что яркие, выразительные сравнения придают речи особую поэтичность.

Перифраза. При обозначении того или иного лица или явления писатель вместо точного названия прибегает порой к описательному выражению. А.С. Пушкин в «Полтаве» вместо «Петр I» пишет: «герой Полтавы», в «Евгении Онегине» вместо «Байрона» говорит: «певца Гяура и Жуана». Лермонтов в стихотворении «Смерть поэта» вместо имени Пушкина употребляет выражение «невольник чести». Замена собственного имени или названия описательным выражением называется перифразом.

Перифраза преследует те же цели, что и другие средства поэтического языка. В качестве примера остановимся на значении приведенных выше перифразов. В «Полтаве» Пушкин показал доблесть русского народа и отметил огромную роль Петра I в победе над шведами. В этом случае перифраз «герой Полтавы» указывает на тот признак Петра, который в данном контексте в особенности важен поэту: В «Евгении Онегине», раскрывая умонастроения и литературные симпатии героя романа, Пушкин показывает, что Онегин разочаровался в литературе, сделав, однако, исключение для Байрона. Выделяя тех героев английского поэта, которые были Онегину наиболее близки, Пушкин прибегает к перифразу - «певцу Гяура и Жуана». Лермонтову важно в стихотворении «Смерть поэта» подчеркнуть мотивы, заставившие Пушкина драться с Дантесом. Отсюда и закономерность перифраза «невольник чести».

Список использованной литературы

1. Апресян Ю.Д. Эмоциональная система. Образ человека по данным языка: попытка системного описания / Вопросы языкознания. –1995. – № 1. – С. 37-65.
2. Виноградов В.В. Об омонимии и смежных явлениях // Вопросы языкознания, 1960. № 5. – С.3-17.
3. Зализняк А.А. Многозначность и способы ее представления. – М.: Языки славянских культур. – 672 с.
4. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. – М.: URSS, 2017. – 280 с.